

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică
de Stat I. Creangă din Chișinău

Incluziunea educațională la o nouă etapă de dezvoltare prin prisma adaptării psihosociale a elevilor cu dizabilități

Viorica COJOCARU

Rezumat: O condiție pentru incluziunea educațională și, în final, cea socială este adaptarea psihosocială a persoanei cu dizabilități. Însă nu toate persoanele cu dizabilități ating nivelul optim de adaptare psihosocială. În acest sens, factorii personali

și reacția la dizabilitate determină reușita sau nereușita adaptării. Astfel, adaptarea psihosocială a elevilor și tinerilor cu dizabilități este influențată de interacțiunea dintre experiențele personale, sociale și de mediu și de impactul activităților în care este implicată persoana. Activitatea educațională și incluziunea în activitățile cotidiene alături de semenii, dincolo de dezvoltarea cognitivă și valorificarea potențialului fiecărei persoane în parte, contribuie la starea de bine psihoemoțională și la o autoapreciere adecvată, sporind calitatea vieții și speranța de viață a persoanei cu dizabilități.

Cuvinte-cheie: persoane cu dizabilități, incluziune educațională, adaptare psihosocială, calitatea vieții.

Abstract: A condition for educational and ultimately social inclusion is the psychosocial adaptation of the person with disabilities. However, not all people with disabilities reach the optimal level of psychosocial adjustment. In this sense, personal factors and the reaction to disability can be said to determine successful or unsuccessful adaptation. Thus, the psychosocial adaptation of students and young people with disabilities is influenced by the interaction between personal, social, and environmental experiences and the impact of the activities in which the person is involved. Beyond cognitive development and capitalization on the potential of each individual, educational activity and inclusion in daily activities alongside peers contribute to psycho-emotional wellbeing and adequate self-esteem, increasing the quality of life and life expectancy of the disabled person.

Keywords: disabled persons, educational inclusion, psychosocial adaptation, quality of life.

INTRODUCERE

În ultimii zece ani, accesul copilului cu CES și/sau dizabilități la învățământul general și la individualizarea procesului educațional în R. Moldova a devenit o realitate de netăgăduit. Atât Programul Național de dezvoltare a educației incluzive 2011-2020, cât și eforturile societății civile au pus bazele dezvoltării procesului educațional incluziv și ale accesului la educație în comunitate pentru toți copiii. Pentru realizarea drepturilor tuturor copiilor de a merge în școala comunitară, s-au făcut adaptări de mediu și ergonomice, au fost dezvoltate servicii de educație incluzivă, au fost create centre de resurse, au fost instruite cadre didactice și operate modificări în nomenclatorul ocupațiilor pentru instituirea cadrelor didactice de sprijin (CDS). Toate aceste activități, evident, au o acoperire de buget.

O analiză mai profundă a procesului de educație incluzivă la etapa de elaborare a Strategiei și a Programului *Educația 2030* atestă o discrepanță în dezvoltarea incluziunii la diferite trepte de educație în R. Moldova. Mai exact, spre deosebire de treapta de învățământ primar și secundar general, incluziunea în instituțiile de educație timpurie și în învățământul vocațional este caracterizată de o prezență mai slabă a copiilor cu CES și/sau dizabilități. Pe de o parte,

se înregistrează sporirea numărului copiilor cu CES și/sau dizabilități înrolați în instituțiile de educație timpurie (IET): în anul 2020, autoritățile raportau în evidență 1625 de copii, iar în 2021 – 1867 de copii, comparativ cu 2013, când erau doar 411 copii. Această evoluție are loc în pofida curenților legislative și bugetare legate de funcționarea mecanismelor de incluziune a copiilor de această vârstă. Totuși, raportat la numărul total de copii cu CES care ar trebui să frecventeze o IET, numărul lor încă rămâne a fi mic, iar serviciile de educație incluzivă – insuficient dezvoltate.

În învățământul profesional tehnic (ÎPT) se atestă practici particulare de incluziune a tinerilor cu CES, concentrate mai ales la nivelul celor 9 instituții care au participat la pilotarea modelului de educație incluzivă în ÎPT, în perioada 2018-2020, model replicat ulterior și în alte instituții din ÎPT. În același timp, nu există un sistem de incluziune a copiilor/tinerilor cu CES și/sau dizabilități în ÎPT, nu există servicii de suport dezvoltate și mecanisme de finanțare care ar asigura funcționalitatea acestora. De asemenea, baza de date privind numărul ÎPT care au CDS nu este actualizată. În consecință, cresc riscurile pentru o evoluție socială nefastă a tinerilor cu CES, care, de cele mai multe ori, își încheie aici traseul educațional, în timp ce posibilitățile lor de angajare în câmpul muncii și de incluziune în viața comunității scad dramatic.

Un șir de alte lacune mai sunt de înlăturat pentru a asigura o educație incluzivă în raport cu cerințele de respectare a drepturilor copilului, conform cadrului normativ național și a angajamentelor internaționale. Toate acestea au impulsionează direct elaborarea obiectivelor pe componenta incluziune în Strategia și Programul *Educație 2030*. De menționat că Strategia este racordată la: Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU, la documentele UNESCO privind cei 15 indicatori pentru sprijinirea educației și a viitorului educației: a învăța să devii. În mod particular, ODD 4 prevede realizarea educației incluzive și universale, dar și pregătirea tinerilor și adulților pentru o încadrare mai bună pe piața muncii.

O condiție pentru incluziunea educațională și, în final, cea socială este adaptarea psihosocială a persoanei cu dizabilități. Pornind de aici, documentele strategice educaționale necesită integrarea programelor de dezvoltare a abilităților psihosociale și o mai bună integrare în sistemul de educație a rezultatelor diferitelor tipuri de inițiative de incluziune educațională, precum serviciul școală după școală, programele de dezvoltare a abilităților de trai independent ș.a. Fără a ține cont de particularitățile individuale de ordin psihologic, de necesitățile de adaptare a mediului educațional, dictate de dizabilitate, de capacitatea de funcționare a persoanei cu dizabilități, de capacitatea de relaționare, riscăm să nu aducem incluziunea către anul 2030 la o dezvoltare sustenabilă, aliniată obiectivelor Strategiei și Programului *Educația 2030*.

CONCEPTE-CHEIE PRIVIND ADAPTAREA PSIHOSOCIALĂ A ELEVILOR CU DIZABILITĂȚI FIZICE

Persoanele care au o dizabilitate vor trece, indiscutabil, printr-un proces complex de adaptare psihosocială. *Adaptarea* este procesul dinamic de experiențe pe care o persoană cu dizabilități îl parcurge pentru a atinge starea finală de congruență maximă *persoană – mediu*, cunoscută sub numele de *ajustare* [5]. Mai simplu spus, adaptarea este drumul parcurs către ajustare. În adaptare, persoana mizează pe abilitățile existente și trece dincolo de pierderile fizice, trăiește nivelul optim de congruență între lumea subiectivă și mediul extern și atinge succesul în utilizarea abilităților de rezolvare a problemelor și în gestionarea mediului său. Pe lângă acestea, atunci când adaptarea este realizată cu succes, persoana demonstrează [1]: echilibru psihosocial sau reintegrare; cunoașterea potențialului, a funcționalității și a limitărilor sale; stimă de sine, apreciere adecvată și simțul de gestionare personală; participare activă la activități sociale, profesionale și de recreere [5].

Revenind la definiția lui Livneh și Antonak, adaptarea psihosocială implică integrarea bolii sau a dizabilității în viață, a identității, a conceptului de sine și formarea imaginii corpului. Adaptarea psihosocială este definită ca procesul în care o persoană cu dizabilități trece de la o stare de dizabilitate la o stare de abilitare, proces caracterizat prin transformarea de la starea negativă la starea de bine [2; 4]. Descriind conceptele de bază ale adaptării psihosociale a persoanelor cu dizabilități pentru consilieri și psihologi, Livneh menționează imaginea corpului și conceptul de sine [4]:

Imaginea corpului – a fost definită ca o reprezentare mentală inconștientă sau schema propriului corp. Ea evoluează treptat și reflectă interacțiunile exercitate de organele senzoriale (interacțiuni vizuale, auditive, kinestezice), interacțiunile interpersonale (de atitudine), factorii de mediu (condițiile fizice) și factorul temporal. Dizabilitatea are impact asupra aspectului fizic, a capacităților funcționale ce vizează experiența durerii și a rolurilor sociale. Aceasta poate modifica, chiar denatura, imaginea corpului și conceptul de sine al persoanei. Adaptarea psihosocială reușită a persoanei cu dizabilități reflectă integrarea modificărilor fizice și senzoriale într-o imagine a corpului și o autopercepție transformată [5].

Conceptul de sine și identitatea personală a unui individ sunt strâns legate de imaginea corporală, fiind adesea percepute ca instrumente derivate. Cu toate acestea, pentru multe persoane cu dizabilitate fizică vizibilă conceptul de sine și identitatea personală se pot afla în discordanță. Când, din varii motive, persoana cu dizabilitate este refuzată în interacțiunile sociale cu alte persoane, fiind considerată inaptă (adică cei din jur pun accentul mai degrabă pe aspectul exterior decât pe identitate în general), concepția sa de sine își pierde valoarea personală reală. Stima de sine a persoanei, care reprezintă componenta evaluativă a

conceptului de sine, prezintă treptat semne de eroziune a autopercepției în urma unor astfel de incidente, devenind cu timpul negativă.

În aceeași ordine de idei, Donna R. Falvo descrie conceptul stimei de sine și identității sociale în procesul de adaptare psihosocială [3, pp. 18-20]:

Stima de sine: conceptul de stimă influențează percepțiile celorlalți despre un individ. Un concept de sine negativ poate produce reacții negative la alții, la fel cum un concept de sine pozitiv poate crește probabilitatea ca alții să reacționeze într-un mod pozitiv. Stima de sine a indivizilor este legată de conceptul lor de sine și de modul în care ceilalți reacționează în raport cu ei. În consecință, conceptul de sine are un impact semnificativ asupra interacțiunilor cu ceilalți și asupra bunăstării psihologice a individului.

Identitatea socială: se referă la conceptul de sine al unui individ, provenind din apartenența percepută la un grup social. În funcție de contextul social, indivizii pot avea identități sociale diferite la diferite niveluri, care depind de percepția lor internalizată asupra apartenenței la grup. De exemplu, un individ se poate identifica drept student la medicină, dar și ca membru al organizației *Tinerii studenți pentru democrație* sau al grupului etnic de proveniență. Apartenența la grup implică definirea sinelui în termeni de caracteristici ale grupului mai degrabă decât ca individ. Cu cât mai mulți indivizi consideră apartenența la grup ca fiind un element central pentru autodefinirea lor, cu atât mai puternică este identitatea lor socială cu grupul. Identitatea socială poate influența modul în care indivizii gândesc, acționează și simt, pe baza percepției lor despre includerea sau excluderea grupului. Dacă o persoană vede un grup în mod pozitiv, percepția sa despre includerea în grup poate crește stima de sine, iar dacă îl percepe negativ, însă se identifică ca parte a acestuia, stima sa de sine poate fi afectată.

FACTORI CE DETERMINĂ ADAPTAREA SAU INADAPTAREA PSIHOSOCIALĂ

În opinia cercetătorilor, adaptarea psihosocială poate fi conceptualizată ca un continuum unidimensional variind de la adaptare nereușită (funcționare psihosocială dezadaptativă) la o adaptare reușită (funcționare psihosocială adaptativă). Sfârșitul dezadaptativ al continuumului este caracterizat de anxietate, depresie, furie, stimă de sine scăzută, retragere socială și negarea dizabilității, iar sfârșitul adaptiv – de reacții care demonstrează independența și interdependența, stima de sine adecvată, pozitivă, autoeficacitatea, stăpânirea personală și copingul adaptativ [1, p. 52]. În acest sens, putem spune că factorii personali și reacția la dizabilitate determină adaptarea reușită sau nereușită. Modul în care indivizii cu dizabilități se adaptează la viața socială cuprinde mai multe aspecte și este influențat de o serie de factori [3, p. 9]: factori personali (sexul, rasa, vârsta, stilurile de adaptare, experiența anterioară etc.); relațiile sociale

și familiale, sprijinul social; statutul socioeconomic; cultura; mediul (fizic, educațional, social); activitățile (inclusiv cele legate de viața de zi cu zi, recreere, studii, activitatea extracurriculară); scopurile individului.

În ce măsură starea fizică depinde de interacțiunea dintre starea de sănătate și acești factori? Se poate întâmpla ca limitările pe care le au indivizii să țină nu atât de starea lor de sănătate, cât de elementele mediului lor. Reacțiile individuale ale persoanei cu dizabilități variază considerabil. Persoana cu o dizabilitate pronunțată sau severă, care are și limitări asociate, poate să nu acorde atât de multă importanță afecțiunii și trăsăturilor sale, în comparație cu cei care au o dizabilitate ușoară. Grupurile sociale își stabilesc propriile standarde privind trăsăturile, rolurile și responsabilitățile fizice și emoționale idealizate. Persoanele cu dizabilități adesea cred că, indiferent de punctele lor forte și abilități, societatea se concentrează mai mult pe limitările asociate cu această afecțiune, decât pe ceea ce sunt capabile, de fapt, să facă persoanele în cauză.

De regulă, indivizii se deosebesc după nivelul de resurse personale, cum ar fi toleranța la simptome, capacitatea funcțională, capacitatea generală de a face față situațiilor din viață, capacitatea de exprimare și de gestionare a emoțiilor, precum și după relațiile familiale, sociale și suportul social obținut în procesul de interacțiune cu membrii familiei, semenii, colegii, grupurile cu care interacționează în timp ce frecventează instituția educațională și/sau diverse activități extracurriculare (cluburi, echipe de sport, centre de zi etc.).

În consecință, fiecare individ trebuie luat în considerare în contextul tuturor aspectelor vieții sale și, în particular, în ceea ce privește capacitatea de a funcționa în mediul său. Capacitatea funcțională depășește sarcinile și activitățile concrete, ținând de evenimente semnificative și relațiile cu familia, prietenii, colegii, prestatorii de servicii, iar ulterior – cu angajatorii și cunoștințele ocazionale.

Participarea la activități familiale, educaționale, sociale presupune interacțiune și capacitatea de a efectua o varietate de activități. Pe măsură ce interacțiunile sau capacitatea de a acționa se schimbă ori devin limitate/restrânse, apar și modificări ale rolurilor și relațiilor. Deși unele ajustări pot fi făcute cu o relativă ușurință, altele pot avea repercusiuni în multe domenii ale vieții de zi cu zi. Incluziunea educațională reușită a copiilor cu dizabilități înseamnă mai mult decât integrarea într-o instituție educațională și instruirea în bază de curriculum, generală sau adaptată; ea înseamnă, de asemenea, sprijinirea persoanelor cu dizabilități pentru ca acestea să-și atingă potențialul maxim și să-și îmbunătățească calitatea vieții. Totodată, participarea și oportunitățile create pe parcurs contribuie la alimentarea speranței de viață și la planificarea viitorului.

Relația dintre funcționalitatea persoanei cu dizabilități

și factorii ce determină adaptarea psihosocială este prezentată în Figura 1. O simbioză între factorii personali, de mediu și sociali determină participarea la viața socială și, respectiv, calitatea vieții persoanei cu dizabilități.

Literatura de specialitate operează cu conceptele de *comportament adaptativ* (adaptive behavior) și *comportament dezadaptativ* (maladaptive behavior) și cu descrieri ale acestor comportamente pentru vârsta copilăriei și adolescenței, fără a preciza că ele nu pot fi identificate și la vârste mai mari. Astfel, printre cele mai frecvent menționate semne ale bunei adaptări se numără:

- evaluarea sănătoasă a eului în relație cu ceilalți; perspectiva sănătoasă asupra sinelui și asupra felului în care este percepută persoana poate să-i dezvolte interese sociale precum cooperarea cu cei din jur; depășirea sentimentului inferiorității (psihologia individuală – Adler);
- starea de congruență dintre experiență și auto-percepție; percepția adecvată, realistă a propriilor calități și puncte slabe, imaginea de sine sănătoasă și o percepție corectă a atitudinilor celorlalți față de persoană (psihologia umanistă – Rogers);
- îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare corespunzătoare vârstei (Havighurst, Neugarten, 1969);
- autovalorizarea, acceptarea lumii așa cum este, reacții raționale la solicitările mediului, comunicarea și angajarea atât în activitățile care cer efort, cât și în cele recreative (teoria rațional-emoțională – Ellis);
- simțul responsabilității (asociat cu abilitatea de a-și satisface propriile nevoi în așa fel încât să nu fie împiedicată abilitatea celorlalți de a-și satisface nevoile), autopercepția corectă (Glasser).

Ca semne ale inadaptării sunt inventariate:

- sentimentul inferiorității, efortul sporit pentru perfecțiune și superioritate, care determină un comportament egoist contrar comportamentului cooperant de concesi mutuală, specific intereselor sociale (psihologia individuală – Adler);
- discrepanța dintre imaginea de sine și realitate, confuzia în ceea ce privește propria identitate, care se exprima în sentimentul propriei vulnerabilități și anxietate (psihologia umanistă – Rogers);
- sentimente de vinovăție și neacceptare de sine (Havighurst, Neugarten);
- credințe iraționale despre sine și despre relațiile cu cei din jur, care produc o serie de tulburări afective (teoria rațional-emoțională – Ellis);
- absența sentimentului propriei identități și al apartenenței la grup, trăirea dramatică a izolării, hiper-criticismul, frustrarea, eforturile exagerate pentru a obține iubire și a fi apreciat (Glasser).

Aceste comportamente, care semnaleză adaptarea sau inadaptația în aspect școlar și psihosocial, se manifestă nuanțat în situații de criză, de confruntare

cu evenimente generatoare de stres.

CONCLUZII

Includerea în documentele strategice sectoriale a activităților care pun accentul pe dezvoltarea abilităților de viață, de adaptare psihosocială, inclusiv pentru copiii și tinerii cu dizabilități, contribuie la o educație de calitate pentru toți copiii și tinerii, iar ulterior facilitează incluziunea socială bazată pe drepturi egale și nondiscriminare.

Adaptația psihosocială a copiilor și tinerilor cu dizabilități este influențată de interacțiunea dintre experiențele personale, sociale, de mediu și de impactul activităților în care este implicată persoana.

Activitatea educațională și incluziunea în activitățile cotidiene alături de semenii, dincolo de dezvoltarea cognitivă și valorificarea potențialului fiecărei persoane în parte, contribuie la starea de bine psihosocială și o autoapreciere adecvată, sporind calitatea vieții și speranța de viață a persoanei cu dizabilități.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Chan F., Cardoso E., Chronister J. A. Understanding Psychosocial Adjustment to Chronic Illness and Disability: A Handbook for Evidence-Based Practitioners in Rehabilitation. New York: Springer Publishing, 2009.
2. Chan F., da Silva Cardoso E., Chronister J., Hiatt E. Psychosocial Adjustment. În: Gellman M.D., Turner J.R. (eds) Encyclopedia of Behavioral Medicine. New York: Springer, 2013.
3. Falvo D.R. Medical and Psychosocial Aspects of Chronic Illness and Disability. 5th ed. Burlington: Jones & Bartlett, 2014.
4. Livneh H., Antonak R.F. Psychosocial Adaptation to Chronic Illness and Disability. A Primer for Counselors. În: Journal of Counseling and Development, 2005.
5. Livneh H., Antonak R.F. Psychosocial Adaptation to Chronic Illness and Disability. Gaithersburg: Aspen, 1997.